

Discurso de Lorenzo Ferrer en Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con motivo del I Seminario Internacional “Diálogos y reflexiones sobre la globalización. Pasajes del Mediterráneo a la frontera Norte” (23-26 de Octubre de 2007)

Excelentísimo Señor Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Excelentísimas Autoridades Académicas de la Universidad
Ilustrísimos Señores Profesores
Señoras y Señores:

Quiero dar las gracias a todos ustedes, por el cálido recibimiento dispensado a ésta – en cierto modo – representación de la Universidad de Valencia.

En justa correspondencia, puedo afirmar que venimos a una nación importante, Méjico, hermana si se me permite, con la que tenemos lazos imperecederos, con el espíritu de compartir la experiencia que estamos desarrollando, conocer a los profesores de ésta universidad que están trabajando en temas similares; dar a conocer las bases en que nos estamos apoyando, dar a conocer nuestras hipótesis de trabajo, también los errores cometidos y cómo y de qué manera los estamos superando. Equivocarse puede ser hermoso si se toma como el hallazgo de un nuevo punto de arranque.

En éste sentido con el permiso del Sr. Rector de ésta Universidad, creo pertinente dar lectura a unas palabras del Rector de la Universidad de Valencia:

“Este Seminario será un primer paso para crear lazos de unión y amistad y ampliar las relaciones académicas con el fin de compartir metodologías de trabajo en éstas y otras áreas, así como la realización de estudios de Master y de Doctorado con la colaboración y el apoyo incondicional de la Universitat de Valencia. Tenga a bien considerar el convenio de colaboración que le presentamos, para así afianzar una relación académica e instituciones”. Firmado: Francisco Tomás Vert. Rector UV.

Debo agradecer al maestro Luis Alfonso Herrera, del cuerpo académico de ésta Universidad su generoso esfuerzo y la gran dedicación que ha desarrollado para hacer posible éste I Seminario Internacional “Diálogos y reflexiones sobre la globalización. Pasajes del Mediterráneo a la frontera Norte”

¿De qué se trata? De la globalización, nada más y nada menos, algo que avanza de forma “líquida” como diría el sociólogo Baumann

de algo que puede comportarse totalmente como un “tsunami” y arruinar territorios, infraestructuras, bienes, servicios, empresas, aumentar desigualdades, aumentar la pobreza, pero que también, localmente puede ser “surfeado” por nosotros, para aprovechar para nuestros intereses la ola, y el “surf” en la misma.

No es un fenómeno único, una sola tendencia, es una red de vertientes que desborda las ideologías.

La globalización de la Modernidad tiene paradojas, contradicciones asimetrías porque no avanza de modo uniforme; al contrario tiene diferentes desarrollos, diferentes ritmos y diferentes velocidades. Por ello la globalización es un sistema definido por la interrelación de los seis elementos:

dimensión económica, demográfica, política, social, cultural y ecológica.

No hemos llegado a éste tema por capricho o casualidad.

Un grupo de nosotros empezamos a interesarnos por la Teoría del Caos, hacia el año 1997. Desarrollamos una serie de cursos de introducción en el ámbito de la Universitat de Valencia, para un público interdisciplinario (estamos en el curso anual número 9) y con algunos de nuestros alumnos(doctorandos, profesores muchos de ellos) formamos equipos que investigaron en la aplicación de la Teoría del Caos a determinadas especialidades (recordaré aquí algunos equipos “ aplicación de la Teoría del Caos al clima, idem a la desertificación, idem a la Teoría de la Educación, idem a la depresión psicológica, idem a la auto-organización en los Sistemas democráticos, idem a la evolución de los poderes públicos, idem a la evolución de los Sistemas fonológico, etc.).

Investigaciones que hemos publicado en al Revista RIS, órgano de la Sociedad Española de Sistemas Generales – cuya presidencia y vicepresidencia ostentamos actualmente yo y mi compañero Profesor Antonio Caselles.

Pero hacia 2004 y 2005, pensamos que convendría ampliar el campo de la investigación ya no a una especialidad, sino que a Gaia, la Tierra – Lovelock dixit- El Sistema Mundo por excelencia.

Así surgió la idea de formar un equipo que tuviera como objetivo el estudio de la globalización, para tratar de conocer ¿qué era?, ¿cómo avanzaba?, intentar obtener modelos que produjeran la globalización en el Siglo XXI, analizarán la compatibilidad de ésta con la necesaria sostenibilidad y determinaran qué restricciones debieran los actores, (políticos, instituciones, empresas, sociedades, personas) establecer en su comportamiento para garantizar tal sostenibilidad.

Trabajamos en ello en 2004 y en 2005, estudiamos como ensayo, como ensayo el Modelo “Gumbo”

Pronto nos dimos cuenta de que aparecieron entre nosotros diferentes modos de enfocar la investigación. Algunos veían la posibilidad de construir *modelos lógicos - matemáticos*, del estilo Forrester y análogos. Otros pensaron que las *Dinámicas Caóticas* podrían jugar un papel importante en los modelos de recurrencia de la globalización deseables.

Buscamos bibliografía competente. Es muy abundante en el tema de la globalización.

Pero pronto nos dimos cuenta de que dos libros eran imprescindibles:

- **“La Modernitat globalitzada”** del profesor Gil Manuel Hernandez sociólogo de la Universitat de Valencia, que trata en detalle de las seis dimensiones del Sistema Globalización.
- **“Globalización y Corporación”** del profesor Darío de Venanzi que aplica la Teoría General de Sistemas de la Evolución del Sistema Mundo, y estudia el subsistema Económico, El Sistema Social, el Sistema Político, etc. y aplica la Teoría del sociólogo Wallerstein, para la comprensión de la evolución del Mundo en círculos concéntricos – países periféricos, países semiperiféricos, países avanzados, corporaciones transnacionales, etc.

Conviene en éstos momentos hacer un paréntesis... Todas las personas que estamos en ésta investigación, procedemos de algo que fue pionero en la Universitat de Valencia, y en España, y en buena parte de Europa.

El Diploma de Investigación Operativa y Sistemas, título propio de la Universitat de Valencia desde febrero de 1965, que se encuentra hoy en la edición 43, cuyo objetivo es dotar a los alumnos (de base interdisciplinaria) de una metodología llamada “Proceso de Modelización” , en siete etapas que analiza las Realidades pertinentes (Empresa, Organizaciones, Hospitales, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, El Estado, Sociedades, Fuerzas Armadas) para localizar sus problemas de :

- a) dirección (pilotaje);
- b) optimización;
- c) simulación de políticas;

y resolverlos

Es un método diferente del “case method” de los MBA de Harvard, pero que nos atrevemos a opinar a través de las experiencias acumuladas que es mejor que aquél, en tanto que nuestra aportación es:

- a) una fábrica, una metodología válida para cualquier Empresa del Mundo (en sentido amplio), cualquiera que sean sus objetivos (una fábrica de muebles, de coches, de pinturas, de juguetes, etc), su localización

geográfica (Europa, Asia, América) y la época (ayer, hoy, probablemente mañana)

- b) basada en la Teoría de Sistemas que abomina del pensamiento cartesiano, que genera una visión fragmentada de la realidad – falsa -, en tanto que la realidad es captada con muy buena aproximación (suficiente, al menos) por el pensamiento sistémico que “ve” la realidad como un sistema (un conjunto de elementos interrelacionados, tales que cada parte al evolucionar modifica a las restantes y el sistema - “un todo” tiene propiedades emergentes diferentes de las propiedades de las partes).
- c) Cuya metodología es la que es aprendida prácticamente por nuestros alumnos en tanto que ellos forman equipos interdisciplinarios, que aprenden nuestra metodología aplicándola a las empresas en que ellos trabajan, previo permiso de confidencialidad. Así en éste momento disponemos de unos 2000 trabajos de dicha índole realizadas por, 42 promociones anteriores a la actual.

Ello hace que nuestros investigadores procedan en un 95% de diplomados en Investigación Operativa y Sistemas, que posteriormente han realizado el curso de Caos, y ello genera muchas ventajas; la fundamental es la existencia de una comunidad compartida de métodos de trabajo basados en la Teoría de Sistemas y en la Teoría del Caos en nuestros investigadores.

En éste sentido les ofrezco algunos documentos que aclaran nuestra filosofía, objetivos y metodología.

Estamos ya en Julio 2007.

Ayer. Llegó un momento en que nos pareció a todos que era necesario parar, reflexionar, y continuar.

Nos hicimos varias preguntas.

¿Qué problemas nos plantea la globalización?

(Insisto en el nos)

Nos contestamos (brevemente). Dada una empresa, dada una organización antes el entorno (proveedor, clientes, competidores, administración) era geográfica y temporalmente cercano, y era “amigable”.

Ahora el entorno de la empresa, de la organización se ha ampliado a todo el mundo, y es hostil, amable, neutral, según el momento y lugar.

Es decir la globalización nos afecta. Luego debemos conocerla para saber cómo nos afectará, y para saber cómo nos afectará debiéramos saber cómo es, cómo será, cómo evolucionará.

Es decir , ¿es necesario conocer la evolución de la globalización? Si,¿Ello es fácil? No, francamente difícil, y sobretodo para estudiarla, incluso con poco rigor.

¿Y cuál puede ser el instrumento del conocimiento? Sin duda, la Teoría de la Ciencia.

¿Qué nos dice la Teoría de la Ciencia? Evidentemente nos dice y nos ha dicho mucho. Recordemos cuestiones básicas.

“La Realidad tiene problemas, para resolverlos construye una Teoría que permite comprender y adelantar comportamientos futuros de la Realidad.

La Teoría construye desde términos “primitivos” (que no se definen), y términos “proposiciones” (compuestos de primitivos).

Se consideran ciertas proposiciones que se aceptan como verdaderas desde el punto de vista de su adecuación a la realidad; se les llama Axiomas.

Se construye una lógica - (aristotélica) por ejemplo que permitirá distinguir las proposiciones verdaderas (Teoremas) de las proposiciones falsas.

La experimentación diaria proporcionará hechos que pueden haber sido predichos por los Teoremas, ó contrariamente estar en contradicción con las afirmaciones de la Teoría (falsación de Karl Popper).

Si la Teoría es falsada por la experimentación, deberá ser modificada hasta lograr la coincidencia de las nuevas predicciones teóricas y las realidades experimentales. Tenemos ejemplos egregios de todo ello.

- En la Macrorealidad, en la Mecánica Teórica Terrestre y Celeste, la Teoría de Ptolomeo, rectificadas sucesivamente por las Teorías de Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Einstein, y los sucesivos intentos

de unificación de la gravitación y el electro- mecanismo.

- En la Microrealidad, la presunta divergencia entre ondas y corpúsculos. (Einstein en los fotones, Fresnel en las ondas), la brillante teoría modificadora de De Broglie, con la interrelación asociativa de ondas y corpúsculos, la teoría cuántica de Plank y la Mecánica cuántica de Bohr, Sommerfeld, Schrodinger, Dirac, el principio de incertidumbre de Heisenberg, etc.
- Los intentos de unificación de ambos, por ejemplo de Ervin Laszlo, que plantea el DIAU, dinámica interactiva unificada, en el libro “El Cosmos Creativo” que atribuye a la Teoría del Caos la existencia de dinámicas caóticas en el vacío interpartículas, en el vacío “cuántico” (ladrillos del universo).
- Los intentos de explicar todo de nuevo, desde el punto de vista de la Teoría de Sistemas, (Von Bertalanffy) y mas modernamente de la Teoría de los Sistemas Vivos (Living Systems) de J.G.Miller, que parte de cero, y clasifica a los sistemas vivos en siete niveles:

N1: Células; **N2:** Órganos; **N3:** Organismos; **N4:** Grupos; **N5:** Organizaciones; **N6:** Sistemas Culturales; **N7:** Sistemas Supranacionales.

La Teoría de Sistemas Vivos arranca de un hecho fundamental: todos los sistemas vivos poseen 19 subsistemas comunes, y ello plantea una nueva forma de investigar, por isomorfismos. Un problema no resuelto en un sistema de un cierto nivel N_k puede ser resuelto por transferencia de la solución de un problema - homólogo al primero, - posiblemente perteneciente a un sistema de un nivel diferente al N_k .

Las Teorías “viejas” mencionadas fueron tomadas y desarrolladas en el seno de la epistemología del pensamiento “cartesiano” (mecanicista, reduccionista) que acepta una visión fragmentada de la Realidad.

Pero hoy todo se está reformando, - y en el equipo aquí presente de la Universidad de Valencia viene trabajando en ello desde algunas décadas – en el pensamiento cartesiano

de visiones fragmentadas de la realidad (falsa), es sustituida por la visión sistémica (correcta).

(un sistema, es un conjunto de entes interrelacionados).

La realidad es un constructo sistémico subjetivo. Por ello las Teorías “viejas” se están reformando con Teorías “nuevas” basadas en el paradigma sistémico, y en concreto en Teorías Sistémicas particulares como es la Teoría del Caos.

Iniciado el debate en el seno del equipo, pronto se llegó a la conclusión de que nuestro problema era un caso particular de lo anterior, y no de cualquier Realidad. Llegamos a la conclusión:

Realidad = Globalización del Mundo

Problema = Hallar la evolución de la globalización en el tiempo y en el espacio, por medio de un Modelo que:

- a- apoyado en las etapas anteriores de la globalización (desde el Imperio español, hegemonía holandesa, etc);
- b- debidamente verificado y validado;
- c- haga la predicción de la globalización en la etapa (por ejemplo 2006- 2026);
- d- a los efectos de comprender si la futura globalización es sostenible, y en caso de que no lo fuera explicitar **dónde**, **cuándo** y **cómo** el hombre debe incidir en la globalización para hacerla sostenible.

Y que para resolver el problema, estábamos realizando cuatro investigaciones paralelas:

Pero antes de mencionar estas investigaciones, también creemos necesario intercalar una breve descripción de aquellos conocimientos que en su momento consideramos imprescindibles para que los miembros del equipo de investigación de la Universitat de València acerca de “Globalización versus Sostenibilidad”, pudieran abordar trabajo con mas posibilidad de éxito. Son:

- a) El Diploma de Investigación Operativa, ya mencionados.
- b) La Teoría General de Sistemas Vivientes del J. G. Miller.
- c) La Teoría del Caos.
- d) Una Teoría de la Globalización.

También aquí me permito ofrecer a ésta Universidad algunos documentos de trabajo y publicaciones que pudieran resultar útiles, en particular al cuerpo académico.

Cito aquí algunos párrafos de una conferencia más reciente sobre caos y de otra sobre globalización.

En cualquier caso éstos documentos y otros, aparte de su entrega a ésta Universidad, serán presentados por parte de la Universitat de Valencia, para su discusión en los seminarios de éste jueves y éste viernes a realizar con los cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Sentado lo anterior, creo que ha llegado el momento de presentar las cuatro investigaciones paralelas indicadas:

I_1 = una primera investigación de carácter heurístico y experimental, basada en la selección diaria de artículos de la prensa internacional, que conduzca a la generación de escenarios periódicos de la globalización, basados en la detección del impacto de los hechos diarios en las seis dimensiones de la globalización, y de su aplicación a Entes Concretos de la Tierra.

I_2 = una investigación basada en la evolución de las hegemonías holandesa, británica y estadounidense y en la Teoría del Caos, que avanza con el objetivo de lograr un modelo recurrente que una vez validado, anticipe la globalización de la etapa 2008 – 2028, y su impacto sobre la sostenibilidad, y las restricciones que deberemos imponer a aquélla para su compatibilidad.

I_3 = una investigación basada en la Simulación de Forrester, Meadows (Club de Roma 1971).

I_4 = una investigación basada en el avance y en el tratamiento de la sostenibilidad por medio de la Teoría de la Huella Ecológica”.

Pronto llegamos a la conclusión de que deberíamos elaborar un pilotaje de la investigación relativa al tema “Globalización versus Sostenibilidad” basado en:

- a) la aceptación de la existencia de cuatro líneas de investigación I_1, I_2, I_3, I_4 ;
- b) la creencia en que su correcto desarrollo conducirá a una ulterior convergencia;
- c) la necesidad de respetar las situaciones profesionales de los miembros de los equipos;
- d) la posibilidad deseable de ampliación del equipo de investigación actual de la U. V con el refuerzo de un equipo de investigación procedente de la U. A. C. J.

Y que el logro de los objetivos del pilotaje exigirá que con independencia de que cada equipo I_1, I_2, I_3, I_4 trabaje independientemente, era imprescindible el establecimiento de objetivos parciales comunes a todos los equipos que jalonaran la ruta. Se establecieron 3 objetivos:

Objetivo cero: celebración de una reunión de todos los miembros de los equipos para el debate y el establecimiento del plan a corto y a medio plazo, y eventual aprobación, se ha celebrado ya el 10 de Septiembre.

Objetivo uno: durante los meses de Octubre y Noviembre de 2007, elaboración de un artículo a publicar en *RIS*, y a ser posible en revistas de investigación de impacto que resuma el trabajo hecho hasta ahora y la hipótesis de trabajo de futuro y el pilotaje de la investigación entre el 10 de Diciembre de 2007, y 1º de Agosto de 2008 del equipo de la U. V, y a ser posible del equipo de la U. A. C. J, con sus etapas de formación, aprendizaje mutuo a distancia y en presencia en Valencia y en Ciudad Juárez etc.

Objetivo dos: Publicación en 1º de Agosto 2008, de un segundo o más artículos de investigación relativos a los avances logrados entre 10 de Diciembre 2007 y el 1º de Agosto de 2008.

Ello implicará la celebración cada primero de mes desde Enero a Agosto de 2008 de reuniones de todos los equipos I_1, I_2, I_3, I_4 para presentar los avances logrados por cada equipo, debatir y observar si la deseada convergencia se está o no logrando. Tendrá un papel primordial en éste objetivo, el logro del equipo U. V + U. A. C. J, y la celebración en Valencia del II Seminario Internacional, continuación del que estamos inaugurando hoy.

Llegado éste momento, yo debo en tanto que miembro de los equipos I₁, I₂, explicar cual es el estado de dichas investigaciones, en una forma superficial, en tanto que esto es una conferencia inaugural dedicada al gran público, dejando para el Seminario del día 25 jueves, dedicado a “*Metodologías para explicar la globalización*” todo el detalle conveniente y posible.

Creo que mi compañero Profesor Antonio Caselles seguirá un proceso similar en su conferencia del Miércoles 24, y en el citado Seminario del día 25.

El equipo I₂, pretende, empezando por el fin, determinar las restricciones que habrá que imponer al avance de la globalización en el siglo XXI. - Fundamentalmente entre 2008 y 2028, - para hacerla compatible con la sostenibilidad.

- Lograr éste objetivo, implicaría conocer el avance de la sostenibilidad, el avance del equipo I₄ (mediante el estudio de la teoría jovencísima y muy valorada de la Huella Ecológica, pero también del conocimiento de lo que será la globalización en aquel intervalo de tiempo (un sub - objetivo).
- Para lograr el conocimiento de la globalización en 2008 – 2028, bastaría disponer de un modelo recurrente
- El modelo recurrente debería ser construido y después validado
- El libro de Giovanni Arrighi. “Caos y Orden en el Sistema Mundo”, estudia las hegemonías, holandesa, británica y estadounidense, con mucho detalle; arranca de la paz de Westfalia (1648). El título engaña algo, porque la palabra **caos** está utilizada en el sentido clásico de la palabra (desorden) y no en el sentido moderno de caos = coexistencia en un Sistema, durante un cierto intervalo de tiempo de un desorden cesante D_n y un orden emergente O_{n+1} = coexistencia

que en función de la autoorganización endógena, cristaliza en un orden nuevo O_{n+1} que sucede al orden antiguo O_n, que precedió al desorden D_n. Pero encendió en nosotros la idea, la hipótesis de trabajo de:

- a) la posible existencia de una dinámica caótica que sirviera de transición de la Hegemonía holandesa a la británica;
- b) y la posible existencia de otra dinámica caótica de que sirviera también de transición, ésta vez de la Hegemonía británica a la Hegemonía estadounidense;
- c) de que ambas dinámicas caóticas, tuvieran la misma estructura;
- d) y que ésa estructura común se convirtiera en el presunto modelo de recurrencia, que una vez validado generara la hegemonía futura – la que estará gestándose presente para suceder a USA;
- e) y ¿cómo se realizaría la validación?. Esta parte sería la más fácil. Le pediríamos al modelo que generara la hegemonía que hemos tenido en el siglo XX. El modelo a prueba, se situaría en el pasado 1900, se le pediría la hegemonía que va a ocurrir en su futuro (siglo XX), nos la daría en un terreno teórico, la comparáramos con la experiencia que tenemos del siglo XX.

Si coinciden, de momento la teoría sería correcta, el modelo también, válido de momento.

Si no coincidieran, la teoría sería falsada, y de acuerdo con lo dicho antes (Karl Popper) deberíamos rectificar el modelo.

Sentadas éstas premisas de procedimiento teórico, estamos trabajando donde ellas y con ellas hace un año aproximadamente.

Creemos haber encontrado la estructura de una dinámica caótica que procediera recurrentemente. La estructura sería cuádruple – etápica y sería denominada:

para la hegemonía	Hol:	$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
“	“	Brt: $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$
“	“	USA: $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$

Las cuatro etapas de la estructura serían:

- α_1 = debilidad ascendente prehegemónica;
- α_2 = caos;
- α_3 = hegemonía plena;
- α_4 = debilidad post- hegemónica;

Y la relación topológica entre ellas sería:

	$\alpha 1$	$\alpha 2$	$\alpha 3$	$\alpha 4$
H H				
H GB		$\beta 1$	$\beta 2$	$\beta 3$
H USA			$\gamma 1$	$\gamma 2$
H X				$\delta 1$

¿Qué deberíamos estar haciendo ahora?

- Comprobando si la realidad se adapta al modelo previsto.

¿Cómo lo hacemos? Para una mayor garantía tenemos en cuenta una cuádruple comparación.

¿Qué estamos haciendo ahora?

- Comprobar si la realidad se adapta al modelo previsto

¿Cómo lo hacemos? Para una mayor garantía tenemos en cuenta la cuádruple controversia planteada por Arrighi, a cerca de qué pensamos respecto a:

- a) existirá o no un futuro estado hegemónico X
- b) cuales serán las características del futuro estado líder X
- c) cuales serán las características de la futura hegemonía del estado X

Las controversias son:

Controversia 1. La influencia de la geografía del poder militar y económico.

Controversia 2. La influencia del poder del capital frente al poder estatal.

Controversia 3. La influencia del poder social en el estado capitalista.

Controversia 4. La influencia de la existencia de equilibrio entre la civilización occidental y las orientales.

Más aún: Wallerstein cree que el estado es hegemónico (un fin) cuando logra expansión competitiva en el Sistema Mundo SW_k .

Arrighi cree que el Estado es hegemónico (un medio) cuando logra que la expansión

competitiva logre el tránsito del Sistema Mundo actual SW_k a otro SW_{k+1} .

Nosotros pensamos que la dinámica caótica presuntamente hallada, sería una $SW_k \rightarrow SW_{k+1}$, cooperación indispensable para la transición hegemónica que conduce al cambio sistémico en el Mundo.

Podríamos detallar mucho, pero preferimos reservarlo para el debate en el seminario del próximo jueves.

En éste sentido presento simbólicamente aquí, los borradores de la investigación que acerca del I_2 , hemos desarrollado en los últimos meses, con el día a día con los avances y retrocesos, momentos de ansiedad y de vacilación inherentes a toda investigación.

Adelantando acontecimientos, hago votos y creo que en un futuro próximo, esta investigación en cuanto del equipo I_2 , y también en cuanto a I_3 , I_4 , puedan ser reanudadas con la ampliación del equipo actual de la U de V, a un equipo mixto común de la U. A. C. J y de la U de V.

Y acabo ya.

Está claro en función del objetivo de éste seminario, de las amables palabras del Excelentísimo Sr. Rector de ésta Universidad Autónoma, y del contenido de la misiva del Rector de la Universitat de Valencia que existe un deseo común, que va mas allá del protocolo de trabajar en común. Pues bien por nuestra parte, me tomo la libertad de introducir unas palabras acerca de una futura hoja de ruta hacia éste objetivo.

Octubre de 2007 Se celebra el I Seminario Internacional “Diálogos y reflexiones sobre la globalización”. Pasajes del Mediterráneo a la frontera norte en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Se acuerda establecer un Convenio de colaboración entre dos universidades UV y UACJ para impulsar la formación de un equipo común a ambas universidades que cuyo objetivo será investigar acerca de “Hacia una globalización compatible con la sostenibilidad”.

Etapas:

1. Se aprueba un convenio de colaboración, a partir del modelo ofrecido por la U de V. (octubre 2007)
2. El equipo actual de la UV, sigue trabajando por el programa establecido en Julio de 2007
3. En función del convenio previsiblemente aprobado se inicia un proceso de actividad en común con la U de V, que conducirá en el plazo de un año a la formación del equipo común con plenitud de capacidad de investigación.

Propuesta de actividad inicial, De dos a cuatro maestros, iniciamos un plan de formación de un año en parte presencial en Valencia, en parte presencial en Ciudad Juárez, en parte a distancia.

Por ejemplo dos maestros A y B se desplazan a Valencia, se alojan en el CM L. Vives, cursan el Diploma de Investigación Operativa y Sistemas y el curso de Caos, y se integran en fase de aprendizaje en los equipos I_2 , I_3 , I_4 . Con ello adquiere formación, y se inician desde el primer día en las tareas de investigación del curso.

Regresan a CJ y siguen con la formación a distancia (electrónicamente), y se integran con plenitud de efectividad en el equipo de investigación. Es el primer escalón de la constitución del equipo UV – UACJ.

Un miembro del equipo UV, se desplaza a CJ, durante un tiempo y contribuye a ambas labores de formación y de investigación.

Llegado a éste punto, se analiza cuál debe ser la continuación de la propuesta de actividad inicial.

4. Se celebra en la U de V, el segundo II Seminario Internacional “Diálogo, reflexiones sobre la globalización” en el mes de Octubre, de 2008.

5. Se continúa la investigación, de acuerdo con el convenio a lo largo del intervalo Octubre 2007 – Octubre 2008, se realizan las publicaciones pertinentes.

Gracias por su atención, y el afecto con que nos han acogido.

Hago votos por verles a Ustedes, al Sr. Rector en principio en Valencia para rubricar el arranque de esto - que puede ser - una maravillosa aventura.

He dicho.